

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Візіренко О.

Науковий керівник: Темченко О.

IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL BUSINESS COMMUNICATION IN A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION

Vizirenko O.

Supervisor: Temchenko O.

У сучасних умовах розвитку системи загальної середньої освіти України особливого значення набуває підвищення ефективності управлінської діяльності керівника, що безпосередньо пов'язано з рівнем організації професійного ділового спілкування. Комунікативна культура керівника й педагогічного колективу є основою психологічного клімату, продуктивної співпраці та прийняття управлінських рішень. Недостатня увага до комунікативних процесів призводить до зниження ефективності роботи, виникнення конфліктних ситуацій, зниження довіри до адміністрації [1].

У межах кваліфікаційної роботи магістра було розроблено й апробовано комплексно-цільову програму (КЦП) «Удосконалення організації професійного ділового спілкування», спрямовану на розвиток комунікативної компетентності, підвищення рівня ділової культури, формування атмосфери партнерства в педагогічному колективі. Дослідження було проведено на базі комунального закладу «Харківський лицей № 97 Харківської міської ради», де була виявлена потреба в упорядкуванні внутрішньої комунікації та підвищенні рівня взаємодії між адміністрацією, педагогами, здобувачами освіти та батьками.

Програму реалізовано в кілька етапів. На діагностико-підготовчому етапі було проведено анкетування педагогів, бесіди з учнями та батьками, спостереження за роботою педагогічних рад і нарад. Це дозволило визначити проблемні зони: недостатня зворотна комунікація між адміністрацією та вчителями, нерівномірна участь педагогів у колективних обговореннях, недостатнє використання цифрових сервісів для ефективного обміну

інформацією.

На проєктно-організаційному етапі було визначено мету й завдання програми, розроблено календарний план заходів і створено робочу групу з числа адміністрації та активних учителів. Заплановано тренінги, семінари і практикуми з розвитку професійної комунікації, формування навичок конструктивного розв'язання конфліктів, розвитку культури мовлення, а також використання цифрових інструментів (електронні щоденники, внутрішні чати, онлайн-конференції).

На реалізаційному етапі в ліцеї було проведено низку заходів: тренінги для вчителів за темами: «Ефективна комунікація в педагогічному колективі», «Ділове мовлення та культура управлінського діалогу»; семінари з розвитку навичок конфлікт-менеджменту та психологічної підтримки учнів; методичні об'єднання, що функціонували як діалогові майданчики для педагогів різних предметних циклів; наставництво для молодих педагогів; запровадження практики «зворотного зв'язку» під час педагогічних рад, де кожен мав можливість висловити власну думку та пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу.

Ефективність програми оцінювали за допомогою опитувань педагогів, експертних оцінок, аналізу результатів діяльності колективу. Моніторинг проводили на початковому, проміжному й завершальному етапах. Отримані результати свідчать про позитивні зміни: частка педагогів, які оцінили власний рівень комунікативної компетентності як високий, зросла з 38 % до 64 %; кількість конфліктних ситуацій у колективі зменшилася на 40 %; активність педагогів у колективних заходах підвищилася з 62 % до 85 %; рівень задоволеності учнів і батьків якістю комунікації з боку педагогів зріс із 3,7 до 4,5 бала за п'ятибальною шкалою; адміністрація відзначила зростання ефективності управлінських рішень завдяки прозорим каналам внутрішньої комунікації.

Отже, розроблена комплексно-цільова програма стала дієвим інструментом удосконалення організації професійного ділового спілкування. Вона дозволила створити сприятливі умови для розвитку комунікативної

культури, покращення психологічного клімату та підвищення ефективності управлінської діяльності.

Професійне ділове спілкування в освітньому середовищі виступає стратегічним ресурсом управління, що забезпечує стабільність освітнього процесу, розвиток партнерських відносин і підвищення професійного потенціалу педагогічного колективу. Досвід комунального закладу «Харківський ліцей № 97 Харківської міської ради» може стати моделлю для впровадження аналогічних програм у закладах освіти інших регіонів України.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 15.09.2025).
2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text> (дата звернення: 15.09.2025).